

Ordens Parciais, Métricas e Teoria dos Códigos

Luciano Panek*

Resumo

Em 1987 Niederreiter (ver [14]) apresentou uma generalização do clássico problema da Teoria dos Códigos: fixados um corpo finito \mathbb{F}_q e os parâmetros $n > k \geq 1$, determinar a maior distância mínima de Hamming dos $[n, k]_q$ códigos lineares sobre \mathbb{F}_q . Em 1995 Brualdi, Graves e Lawrence (ver [2]) generalizaram as ideias de Niederreiter introduzindo uma nova família de métricas induzidas por ordens parciais, as chamadas métricas de ordem. Naturalmente todos os invariantes métricos básicos da Teoria dos Códigos passaram a ser investigados neste novo contexto e o objetivo destas notas será apresentar resumidamente o status atual destas investigações.

Key words: canais de comunicação, métricas de ordem, invariantes métricos.

1 Introdução

Comunicação, do ponto de vista de engenharia, é uma área que se desenvolveu por muito tempo de modo bastante empírico, até que foi estruturada a partir do trabalho seminal de Claude Shannon, “A Mathematical Theory of Communication” (1948) (ver [18]). Neste contexto, são necessários códigos capazes de detectar e corrigir erros causados por algum ruído, este sempre definido por alguma distribuição de probabilidade.

Para ser possível abordar os problemas de engenharia que abarcam simultaneamente diversas demandas distintas e conflituosas, é necessário introduzir estruturas e ferramentas matemáticas. As estruturas mais comuns são os espaços vetoriais sobre corpos finitos (ou módulos sobre anéis), sobre os quais se considera uma estrutura métrica da qual decorrem os principais invariantes: distância mínima, raio de empacotamento, raio de cobertura, distribuição de pesos, etc.

Estas notas apresentam um panorama básica (e resumido) da teoria de códigos corretores de erros e seus invariantes métricos, explorando uma família de métricas definidas por ordens parciais (posets). Pretendemos explorar, com esta família de métricas, diversos aspectos relevantes sobre os invariantes métricos e as relações entre estes.

*Centro de Engenharias e Ciências Exatas, UNIOESTE, Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1300, 85870-650, Foz do Iguaçu, PR, Brazil. Email: luciano.panek@unioeste.br

2 Definições Básicas

Começamos introduzindo os conceitos de canal de comunicação e código de canal, com ênfase nos critérios de decisão para os decodificadores. Em particular, estaremos interessados nos critérios de decisão induzidos por métricas.

Sejam X e Y conjuntos finitos com $X \subseteq Y$.

Definição 2.1 *Um canal de comunicação é uma tripla (X, Y, P) onde X é o conjunto das mensagens enviadas, Y é o conjunto das mensagens recebidas e $P = (P_{y,x})_{y \in Y, x \in X}$,*

$$P_{y,x} := P(y \text{ recebido} | x \text{ enviado}),$$

é a matriz de transição do canal. Um código é um subconjunto $C \subseteq X$ e seus elementos são chamados de palavras-código (ou mensagens admissíveis).

Dado um código C , podemos decodificar $y \in Y$ como sendo uma palavra-código $Dec_P(y) \in C$ tal que

$$P(y | Dec_P(y)) \geq p(y | c) \quad \forall c \in C.$$

Uma aplicação $Dec_P : Y \rightarrow C$ que satisfaz a condição acima é chamada de decodificador ML. Os decodificadores ML minimizam a probabilidade de erro de decodificação.

Suponha agora que $X = Y$ e que d é uma métrica sobre X . Dado um código C , podemos decodificar $y \in Y$ como sendo uma palavra-código $Dec_d(y) \in C$ tal que

$$d(y, Dec_d(y)) \leq d(y, c) \quad \forall c \in C.$$

Uma aplicação $Dec_d : Y \rightarrow C$ que satisfaz a condição acima é chamada de decodificador NN.

Como exemplo de canal de comunicação, consideraremos o canal binário simétrico, no onde critério de decisão que minimiza a probabilidade de erro de decodificação, quando a distribuição é uniforme, é o critério induzido pela métrica de Hamming.

Exemplo 2.1 *Seja $X = \mathbb{F}_q^n$ o espaço vetorial (com as operações usuais) de todas as n -uplas com entradas no corpo finito \mathbb{F}_q . Fixado $0 < p < 1/2$, definimos o canal binário simétrico como sendo o canal com coeficientes dados por:*

$$P(y|x) = (1-p)^n \left(\frac{p}{1-p} \right)^{|\{i: x_i \neq y_i\}|},$$

$x, y \in \mathbb{F}_q^n$. Note que fixado x , maximizar $P(y|x)$ é equivalente a minimizar $|\{i : x_i \neq y_i\}|$. Definimos a distância de Hamming $d_H(x, y)$ entre $x, y \in \mathbb{F}_q^n$ por

$$d_H(x, y) = |\{i : x_i \neq y_i\}|.$$

Na sequência serão apresentados os invariantes métricos de um código, assim como alguns resultados básicos: distância mínima, bola, esfera, raio de empacotamento, raio de cobertura e códigos perfeitos. Restringiremos o assunto considerando apenas a classe dos códigos lineares, apresentado para esta classe as noções de matriz geradora e teste de paridade, assim como os códigos duais. Para maiores detalhes, consulte [7] ou [13].

Definição 2.2 Um $(n, M)_q$ código é um subconjunto C de \mathbb{F}_q^n com $|C| = M$. Se C é um subespaço vetorial de \mathbb{F}_q^n diremos que C é um $[n, k]_q$ código linear.

Daqui em diante assumiremos que todas as métricas d sobre \mathbb{F}_q^n são invariantes por translação.

A distância mínima $\delta_d(C)$ de C é o inteiro

$$\delta_d(C) := \min\{d(x, y) : x, y \in C, x \neq y\}.$$

O raio de empacotamento de C é o inteiro

$$R_d(C) := \max\{r : B_d(x, r) \cap B_d(y, r) = \emptyset \quad \forall x, y \in C, x \neq y\}.$$

O raio de cobertura de C é o inteiro

$$R_d^{cov}(C) := \min\{r : \bigcup_{x \in C} B_d(x, r) = \mathbb{F}_q^n\}.$$

Proposição 2.1 Seja C um código e d uma métrica. Se $R = \left\lceil \frac{\delta_d(C) - 1}{2} \right\rceil$ e $w(e) \leq R$, então

$$Dec_d(x + e) = x \quad \forall x \in C.$$

Proposição 2.2 Dado um código C ,

$$\left\lceil \frac{\delta_d(C) - 1}{2} \right\rceil \leq R_d(C) \leq \delta_d(C) - 1.$$

Proposição 2.3 Dado um código C ,

$$R_d(C) \leq R_d^{cov}(C) \leq n.$$

Se $R_d(C) = R_d^{cov}(C)$ diremos que C é d -perfeito.

Exemplo 2.2 Códigos lineares d_H -perfeitos: os $[n, n - m, 3]_q$ códigos de Hamming, com $n = \frac{q^m - 1}{q - 1}$, e os códigos de Golay com parâmetros $[23, 12, 7]_2$ e $[11, 6, 5]_3$.

Diremos que $T : \mathbb{F}_q^n \rightarrow \mathbb{F}_q^n$ é uma d -isometria se T é linear e

$$d(T(x), T(y)) = d(x, y) \quad \forall x, y \in \mathbb{F}_q^n.$$

Denotaremos o grupo das d -isometria por $GL_d(\mathbb{F}_q^n)$. Dois códigos lineares C e C' são ditos d -equivalentes se existe $T \in GL_d(\mathbb{F}_q^n)$ tal que $T(C) = C'$.

Teorema 2.1 (Extensão de MacWilliams (ver [12])) *Sejam C e C' dois $[n, k]_q$ códigos e $t : C \rightarrow C'$ uma aplicação linear tal que $w_H(t(x)) = w_H(x) \forall x \in C$. Existe $T \in GL_{d_H}(\mathbb{F}_q^n)$ tal que $T|_C = t$.*

Teorema 2.2 $GL_{d_H}(\mathbb{F}_q^n)$ *age transitivamente sobre cada esfera.*

O dual de um $[n, k]_q$ código C é o $[n, n - k]_q$ código

$$C^\perp := \{x \in \mathbb{F}_q^n : x \cdot y = 0 \quad \forall y \in C\},$$

onde $x \cdot y := x_1y_1 + \dots + x_ny_n$ é o produto interno formal em \mathbb{F}_q^n . Podemos descrever C^\perp considerando uma matriz H de ordem $n \times (n - k)$ cujas linhas formam uma base de C^\perp :

$$C^\perp = \{u \cdot H : u \in \mathbb{F}_q^{n-k}\}.$$

Temos que $x \in C \Leftrightarrow Hx^T = 0$. Diremos que H é uma matriz teste de paridade de C .

Dado um $[n, k]_q$ código linear, seja \mathbb{F}_q^n/C o grupo quociente das classes laterais $y + C$. Temos que $|\mathbb{F}_q^n/C| = q^{n-k}$. Para cada classe lateral $y + C$ escolha um vetor e_y de peso mínimo. Se recebemos a mensagem z , como $z \in y + C$ para algum $y \in \mathbb{F}_q^n$ e

$$d(z, z - e_y) \leq d(z, x)$$

para todo $x \in C$, decodificamos z como sendo a palavra-código $z - e_y$. A classe $y + C$ que contém z é caracterizada pela sua síndrome $s(z) := Hz^T$:

$$s(u) = s(v) \Leftrightarrow u + C = v + C.$$

Se $\{e_1, \dots, e_{q^n-k}\}$ são os líderes de classe e $s(z) = s(e_i)$, decodificamos z como sendo a palavra-código $z - e_i$.

Dado um código C e uma métrica d , seja

$$A_{d,i} := |\{x \in C : w(x) = i\}|.$$

Teorema 2.3 (Identidade de MacWilliams (ver [12])) *Seja C um $[n, k]_q$ código linear e*

$$W_{d_H}(C, z) := \sum_{i=0}^n A_{d_H,i} z^i$$

o polinômio enumerador de C em relação à métrica de Hamming. Então

$$W_{d_H}(C^\perp, z) = \frac{1}{|C|} \sum_{i=0}^n A_{d_H,i} (1 + (q-1)z)^{n-i} (1-z)^i$$

é o polinômio enumerador do dual C^\perp .

3 Métrica de Ordem

Nesta seção introduziremos as métricas de ordem (ver [2]) como uma generalização natural da métrica de Hamming.

Seja $P = ([n], \preceq_P)$ uma ordem parcial sobre $[n]$. Diremos que $I \subseteq [n]$ é um ideal de P se $a \in I$ sempre que $a \preceq_P b$ para algum $b \in I$. Dado $X \subseteq [n]$, o menor ideal contendo X será chamado de ideal gerado por X e denotado por $\langle X \rangle$.

Definição 3.1 *Definimos o P -peso de $x \in \mathbb{F}_q^n$ por*

$$w_P(x) := |\langle \text{supp}(x) \rangle|.$$

A métrica induzida pelo P -peso será chamada de P -métrica ou métrica de ordem:

$$d_P(x, y) := |\langle \text{supp}(x - y) \rangle|.$$

Se P é a ordem anti-cadeia, então w_P coincide com o peso de Hamming w_H :

$$w_P(x) = |\langle \text{supp}(x) \rangle| = |\text{supp}(x)| = w_H(x).$$

4 Métricas Hierárquicas

Nesta seção consideraremos um caso particular de métrica de ordem: quando a ordem é a hierárquica. Começaremos apresentando a forma canônica de um código e determinaremos a sua distância mínima e o seu raio de empacotamento a partir da sua forma canônica. Considerando as relações entre os parâmetros, estabeleceremos condições necessárias e suficientes para que um código seja perfeito. Por fim, apresentaremos várias equivalências entre caracterizações dos invariantes e a ordem hierárquica: por exemplo, o raio de empacotamento é dado em função da distância mínima para todo código se, e somente se, a ordem é a hierárquica.

Definição 4.1 *Seja $[n] = H_1 \cup \dots \cup H_l$ uma partição de $[n]$ com $h_i := |H_i| > 0$. Diremos que uma ordem $P_{\mathcal{H}} = ([n], \preceq_{\mathcal{H}})$ é hierárquica se:*

$$a \preceq_{\mathcal{H}} b, a \neq b \Leftrightarrow a \in H_i, b \in H_j \text{ com } i < j.$$

Escrevendo

$$x = x_1 + \dots + x_l \in \mathbb{F}_q^n$$

com $\text{supp}(x_i) \subseteq H_i$, se $\mathcal{H}(x) := \max\{i : x_i \neq 0\}$, teremos que o $P_{\mathcal{H}}$ -peso será dado por

$$w_{P_{\mathcal{H}}}(x) = |\text{supp}(x_{\mathcal{H}(x)})| + \sum_{i=1}^{\mathcal{H}(x)-1} h_i.$$

Teorema 4.1 (Decomposição Canônica (ver [5], [11])) *Seja C um $[n, k]_q$ código linear. Então C é $d_{P_{\mathcal{H}}}$ -equivalente a um código C' da forma*

$$C' = C_{t_1} \oplus \dots \oplus C_{t_s}$$

com $\text{supp}(C_{t_i}) \subseteq H_{t_i}$.

Teorema 4.2 (Invariantes Métricos Básicos (ver [5], [11])) *Seja C um código linear. Então:*

(i)

$$\delta_{d_{P_{\mathcal{H}}}}(C) = \sum_{i=1}^{t_1-1} h_i + \delta_{d_H}(C_{t_1});$$

(ii)

$$R_{d_{P_{\mathcal{H}}}}(C) = \sum_{i=1}^{t_1-1} h_i + \left\lfloor \frac{\delta_{d_H}(C_{t_1}) - 1}{2} \right\rfloor;$$

Em particular, se $h_i = 1$ para todo i , então

$$R_{d_{P_{\mathcal{H}}}}(C) = t_1 - 1 = \delta_{d_{P_{\mathcal{H}}}}(C) - 1;$$

Considerando a caracterização do grupo de isometrias lineares $GL_{d_P}(\mathbb{F}_q^n)$ (ver [16]):

Teorema 4.3 (Extensão de MacWilliams (ver [1], [11])) *Se C e C' são dois $[n, k]_q$ códigos e $t : C \rightarrow C'$ é uma aplicação tal que $w_{P_{\mathcal{H}}}(t(x)) = w_{P_{\mathcal{H}}}(x)$ para todo $x \in C$, então existe $T \in GL_{d_{P_{\mathcal{H}}}}(\mathbb{F}_q^n)$ tal que $T|_C = t$.*

Demonstração Sejam $C = C_1 \oplus \dots \oplus C_l$ e $C' = C'_1 \oplus \dots \oplus C'_l$ as decomposições canônicas de C e C' . Se $t : C \rightarrow C'$ é uma aplicação que preserva o $P_{\mathcal{H}}$ -peso, então

$$t(c) = \sum_{i=1}^l t_i(c_i) + f_i(c_i)$$

para todo $c = c_1 + \dots + c_l$, $c_i \in C_i$, onde $t_i : C_i \rightarrow C'_i$ é uma isometria linear de $GL_{d_H}(\mathbb{F}_q^{h_i})$ e $f_i : C_i \rightarrow \bigoplus_{j < i} C'_j$ é uma aplicação linear. \square

Teorema 4.4 (Órbitas de $GL_{d_{P_{\mathcal{H}}}}(\mathbb{F}_q^n)$ (ver [9], [11])) *$GL_{d_{P_{\mathcal{H}}}}(\mathbb{F}_q^n)$ age transitivamente sobre cada esfera.*

Demonstração Dados $u, v \in S_{d_{P_{\mathcal{H}}}}(0, r)$, a aplicação definida por $t(\lambda u) = \lambda v$, $\lambda \in \mathbb{F}_q$, é uma aplicação entre os espaços gerados por u e v que preserva o $P_{\mathcal{H}}$ -peso. O teorema de extensão assegura que existe $T \in GL_{d_{P_{\mathcal{H}}}}(\mathbb{F}_q^n)$ tal que $T|_{\text{span}\{u\}} = t$. Como $T(u) = v$, segue o resultado. \square

Teorema 4.5 (Códigos Perfeitos (ver [5], [11])) *Um código linear C é $d_{P_{\mathcal{H}}}$ -perfeito se, e só se,*

$$C = C_{t_1} \oplus \mathbb{F}_q^{h_{t_1+1}} \oplus \dots \oplus \mathbb{F}_q^{h_{t_l}}$$

com C_{t_1} perfeito em relação à métrica de Hamming.

A ordem dual $\bar{P} = ([n], \preceq_{\bar{P}})$ de $P = ([n], \preceq_P)$ é definida pela relação oposta, ou seja,

$$a \preceq_P b \Leftrightarrow b \preceq_{\bar{P}} a.$$

Uma ordem $P = ([n], \preceq_P)$ admite uma identidade de MacWilliams, se para todo código linear C , o polinômio enumerador $W_{d_P}(C, z)$ de C determina o polinômio enumerador $W_{d_{\bar{P}}}(C^{\perp}, z)$ de C^{\perp} .

Teorema 4.6 (Identidade de MacWilliams (ver [10], [11])) *Se P é uma ordem hierárquica, então P admite uma identidade de MacWilliams.*

Demonstração Considerando a forma canônica $C = C_1 \oplus \dots \oplus C_l$, basta observar que

$$\begin{aligned} W_{d_P}(C, z) &= 1 + W_{d_P}(C_1^*, z) + z^{s_1} W_{d_P}(C_2^*, z) |C_1| + \dots + \\ &\quad + z^{s_1-1} W_{d_P}(C_l^*, z) |C_1| \cdot |C_2| \cdot \dots \cdot |C_{l-1}| \end{aligned}$$

onde $C_i^* = C_i \setminus \{0\}$, $W_{d_P}(C_i^*, z)$ é o polinômio enumerador de Hamming de $C_i^* \subseteq \mathbb{F}_q^{h_i}$ e $s_j := \sum_{i=1}^j h_i$. □

Teorema 4.7 (Caracterização das Ordens Hierárquicas (ver [11])) *Uma ordem P é hierárquica se, e só se, qualquer umas das seguintes afirmações é verdadeira:*

- (i) *Todo código linear admite uma decomposição canônica;*
- (ii) *P admite uma identidade de MacWilliams;*
- (iii) *P satisfaz a propriedade de extensão de MacWilliams;*
- (iv) *O grupo das isometrias lineares $GL_{d_P}(\mathbb{F}_q^n)$ age transitivamente em cada esfera;*
- (v) *O raio de empacotamento de C é uma função da distância mínima $\delta_{d_P}(C)$.*

5 Métricas NRT

Nesta seção consideraremos a métrica de ordem induzida por uma união disjunta de cadeias de mesmo comprimento, chamada de métrica de Niederreiter-Rosenbloom-Tsfasman (métrica NRT) (ver [17] e [14]). Ao contrário do que ocorre com uma métrica hierárquica, para uma métrica NRT, a distância mínima não determina o raio de empacotamento, também o grupo das isometrias lineares não age transitivamente sobre as esferas e não vale a identidade de MacWilliams.

Mostraremos que a órbita de um vetor não nulo relativo ao grupo de isometrias é descrito pelo seu “shape”, uma característica do vetor que leva em conta a repetição dos elementos máximas em seu suporte.

Suponha agora que $n = rs$ e seja $x \in \mathbb{F}_q^{rs}$. Escreva

$$x = (x^{(1)}; \dots; x^{(r)})$$

onde $x^{(i)} = (x_1^i, \dots, x_s^i)$. Seja $m(x^{(i)}) := \max\{j : x_j^i \neq 0\}$ para $x^{(i)} \neq 0$ e $m(x^{(i)}) := 0$ caso contrário.

Definição 5.1 *O NRT-peso de $x \in \mathbb{F}_q^{rs}$ é dado por*

$$w_{NRT}(x) := \sum_{i=1}^r m(x^{(i)}).$$

O NRT-peso é um P -peso: P é a união disjunta das cadeia

$$\begin{aligned} 1 \preceq_P 2 \preceq_P \dots \preceq_P s \\ \vdots \\ (r-1)s + 1 \preceq_P (r-1)s + 2 \preceq_P \dots \preceq_P rs \end{aligned}$$

Denotaremos esta ordem por P_{NRT} .

Um ideal I de P_{NRT} é completamente caracterizado pelos seus elementos maximais: $m(I) := (m_1, \dots, m_r)$ onde m_i é o elemento maximal de I na i -ésima cadeia, caso exista, e $m_i = 0$ caso contrário. A ação de $Aut(P_{NRT})$ sobre o conjunto dos ideias de P_{NRT} corresponde a ação de S_r sobre o conjunto das r -uplas $(m_1, \dots, m_r) \in \mathbb{Z}^r$, $0 \leq m_i \leq s$. Se

$$shape(I) := (\epsilon_1, \dots, \epsilon_s)$$

é o shape de um ideal I , onde $\epsilon_i := |\{j \in [r] : m_j = i\}|$, então as órbitas de S_r correspondem aos shapes de \mathbb{Z}^s .

Agora se u e v estão em uma mesma órbita de $GL_{d_{NRT}}(\mathbb{F}_q^{rs})$, ou seja, $T(u) = v$ para algum $T \in GL_{d_{NRT}}(\mathbb{F}_q^{rs})$, então

$$\phi_T(\langle supp(u) \rangle) = \langle supp(v) \rangle,$$

ou seja, os ideias gerados pelos suportes de u e v estão em uma mesma órbita de $Aut(P_{NRT})$. Definindo o shape de $u \in \mathbb{F}_q^{rs}$ pondo $shape(u) := shape(\langle supp(u) \rangle)$, concluímos que:

Teorema 5.1 (Órbitas de $GL_{d_{NRT}}(\mathbb{F}_q^{rs})$ (ver [4])) *A órbita de um elemento $u \in \mathbb{F}_q^{rs}$ é o conjunto de todos os vetores de \mathbb{F}_q^{rs} que possuem o mesmo shape de u .*

Teorema 5.2 (Códigos Perfeitos; $r = 1$ (ver [2])) *Se $r = 1$, então C é NRT-perfeito com $R_{d_{NRT}}(C) = R$ se, e só se,*

$$C = \{(f(x), x) \in \mathbb{F}_q^s : x \in \mathbb{F}_q^{s-R}\}$$

para alguma função $f : \mathbb{F}_q^{s-R} \rightarrow \mathbb{F}_q^R$.

Teorema 5.3 (Códigos Perfeitos; $r = 2$ (ver [2])) *Se $r = 2$, então apenas os códigos triviais são NRT-perfeitos.*

Teorema 5.4 (Códigos Perfeitos; $r > 2$ (ver [7])) *Dado $1 \leq t \leq s$, seja $\pi_t : \mathbb{F}_q^{rs} \rightarrow \mathbb{F}_q^{rt}$ a projeção que apaga as últimas $s - t$ coordenadas de cada cadeia. Se C é NRT-perfeito em \mathbb{F}_q^{rt} com $R_{d_{NRT}}(C) = m$, $1 \leq m \leq t$, então $C' = \pi_t^{-1}(C)$ é NRT-perfeito em \mathbb{F}_q^{rs} com $R_{d_{NRT}}(C') = m$.*

6 Raio de Empacotamento

Dado um ideal I de P seja $M_P(I)$ o conjunto dos elementos maximais de I .

Teorema 6.1 (Raio de Empacotamento (ver [15])) *Para $C = \{0, c\}$, $c \neq 0$,*

$$R_{d_P}(C) = \min_{A, B \subseteq M_P(\langle \text{supp}(c) \rangle)} \{\max\{|\langle A \rangle|, |\langle B \rangle|\}\} - 1$$

sendo A, B uma partição de $M_P(\langle \text{supp}(c) \rangle)$.

A determinação do raio de empacotamento é uma generalização do Problema da Partição (conhecido como NP-Hard): Dado uma coleção $T = \{t_1, \dots, t_s\}$ de números reais, determinar uma partição (A, B) de T que minimize

$$\left| \sum_{t_i \in A} t_i - \sum_{t_j \in B} t_j \right|.$$

Seja $\mathcal{J} = (J_1, \dots, J_r)$ uma partição de $[n]$. Diremos que um código C é (\mathcal{J}, P) -decomponível se C é d_P -equivalente a um código

$$C' = C'_1 \oplus \dots \oplus C'_r$$

com $\text{supp}(C'_i) \subseteq J_i$. Diremos que $C' = \bigoplus_{i=1}^r C'_i$ é uma (\mathcal{J}, P) -decomposição maximal de C se C' é d_P -equivalente a C e sua decomposição é irredutível.

Teorema 6.2 (Limitante (ver [7])) *Sejam $P^+ := \min\{Q : P \preceq Q, Q \text{ hier.}\}$, $P^- := \max\{Q : Q \preceq P, Q \text{ hier.}\}$ e $C' = \bigoplus_{i=1}^r C'_i$ uma (\mathcal{J}, P) -decomposição maximal de C . Então*

$$R_{d_{P^-}}(C) \leq R_{d_P}(C) \leq \min_i R_{d_{P^+}}(C'_i).$$

7 Dualidade

Nesta seção apresentaremos um teorema de dualidade para códigos com métricas de ordem. Mais especificamente, dado um código e sua distribuição de pesos em relação a uma métrica de ordem, descreveremos quando a distribuição de pesos do código dual em relação a métrica de ordem dual pode ser determinada pela distribuição de pesos do código original. Essa descrição será dada em função das relações entre ideias. Quando a distribuição do código descreve a distribuição do código dual, é possível estabelecer uma relação explícita entre essas distribuições, conhecida como identidade do tipo MacWilliams.

Seja E uma relação de equivalência sobre o conjunto $\mathcal{I}(P)$ de todos os ideias de P . Diremos que uma relação de equivalência E^* sobre $\mathcal{I}(\bar{P})$ é a relação dual de E se satisfaz a seguinte propriedade: se $(I, J) \in E$ é definido pela propriedade (A), então $(I^c, J^c) \in E^*$ também é definido pela propriedade (A).

Exemplo 7.1 *Seja E_S a relação de equivalência sobre $\mathcal{I}(P)$ dada por:*

$$(I, J) \in E_S \text{ se, e só se, existe } \phi \in \text{Aut}(P) \text{ tal que } \phi(I) = J.$$

Exemplo 7.2 *Seja E_C a relação de equivalência sobre $\mathcal{I}(P)$ dada por:*

$$(I, J) \in E_C \text{ se, e só se, existe } |I| = |J|.$$

Dado uma relação de equivalência E sobre $\mathcal{I}(P)$ e fixado $\bar{I} \in \mathcal{I}(P)/E$, definimos a \bar{I} -esfera centrada em $u \in \mathbb{F}_q^n$ por

$$S_{\bar{I}, E}^P(u) := \{v \in \mathbb{F}_q^n : (\langle \text{supp}(u - v) \rangle, I) \in E\}.$$

Para a relação E_C temos que

$$S_{\bar{I}, E}^P(u) = S_{d_P}(u, |I|).$$

Se $A_{\bar{I}, E}(C) := |S_{\bar{I}, E}^P(0) \cap C|$, então

$$W(C, P, E) := (A_{\bar{I}, E}(C))_{\bar{I} \in \mathcal{I}(P)/E}$$

é o espectro de C com respeito a E .

Definição 7.1 *Seja E uma relação de equivalência sobre $\mathcal{I}(P)$ que admite a relação dual. Diremos que E é uma equivalência de MacWilliams se: dados os códigos C e C' ,*

$$W(C, P, E) = W(C', P, E) \Rightarrow W(C^\perp, \bar{P}, E^*) = W(C'^\perp, \bar{P}, E^*).$$

Os conceitos apresentados nesta seção e os resultados abaixo foram explorados inicialmente em [3].

Teorema 7.1 *A relação E_C é uma equivalência de MacWilliams se, e só se, P é uma ordem hierárquica.*

Teorema 7.2 *A relação E_S é uma equivalência de MacWilliams se, e só se, P é uma ordem complemento isomorfo.*

8 Raio de Cobertura Generalizado

Encerramos estas notas apresentando um novo invariante métrico, proposto por nós (ver [19]), que se relaciona estreitamente com o peso generalizado de Hamming: o raio de cobertura generalizado.

Seja $d_t(C)$ o t -ésimo peso generalizado de Hamming de C (ver [20]):

$$d_t = d_t(C) := \min\{|supp(D)| : D \subseteq C, \dim(D) = t\}.$$

Podemos reescrever d_t da seguinte forma:

$$d_t = \min\{|\bigcup_{i \in [t]} supp(c_i)| : (c_1, \dots, c_t) \in C^t, rank(c_1, \dots, c_t) = t\}.$$

Isso motiva a seguinte definição:

Definição 8.1 *Seja $v = (v_1, \dots, v_t) \in (\mathbb{F}_q^n)^t$. O t -peso de v é dado por*

$$w^{(t)}(v) := |\bigcup_{i \in [t]} supp(v_i)|.$$

Denotaremos a bola induzida pelo peso $w^{(t)}$ por $B^{(t)}(x, r)$.

A métrica $d^{(t)}$, induzida pelo peso $w^{(t)}$, é um caso particular das métricas combinatorias de Gabidulin e Feng (ver [8] e [6]).

Teorema 8.1 *Seja C um $[n, k]_q$ código linear. Temos que $\delta_t := \lfloor \frac{d_t - 1}{2} \rfloor$ é o maior inteiro satisfazendo a seguinte condição: para todo $c, c' \in C^t$ com $rank(c - c') = t$,*

$$B^{(t)}(c, \delta_t) \cap B^{(t)}(c', \delta_t) = \emptyset.$$

Definição 8.2 *Seja C um $[n, k]_q$ código linear. O t -ésimo raio de cobertura generalizado de C é o menor inteiro R_t tal que as t -bolas centradas em C^t de raio R_t cobrem $(\mathbb{F}_q^n)^t$.*

A relação entre o peso e o raio de cobertura generalizados e o raio de cobertura clássico é dado pelo seguinte limitante:

Proposição 8.1 *Seja C um $[n, k]_q$ código linear. Então*

$$\delta_t \leq R_t \leq tR_1.$$

Referências

- [1] A. Barra and H. Gluesing-Luerssen. *MacWilliams extension theorems and the local-global property for codes over Frobenius rings*. Journal of Pure and Applied Algebra, 219(4):703–728, 2015.

- [2] R. Brualdi, J. S. Graves and M. Lawrence. *Codes with a poset metric*. Discrete Mathematics 147 (1995) 57-72.
- [3] S. Choi, J.Y. Hyun, H.K. Kim, and D.Y. Oh. *MacWilliams-type equivalence relations*. arXiv preprint arXiv:1205.1090, 2012.
- [4] S.T. Dougherty and M.M. Skriganov. *MacWilliams duality and the Rosenbloom-Tsfasman metric*. Moscow Mathematics Journal, 2(1):81–97, 2002.
- [5] L.V. Felix and M. Firer. *Canonical-systematic form for codes in hierarchical poset metrics*. Advances in Mathematics of Communications, 6(3):315–328, 2012.
- [6] K. Feng, L. Xu, F.J. Hickernell. Linear error-block codes. *Finite Fields and Their Applications*, 12:638-652, 2006.
- [7] M. Firer, M. M. S. Alves, J. A. Pinheiro, L. Panek. *Poset codes: partial orders, metrics and coding theory*. Springer. 2018.
- [8] E.M. Gabidulin. *Combinatorial metrics in coding theory*. In 2nd International Symposium on Information Theory. 1973.
- [9] D.S. Kim. *MacWilliams-type identities for fragment and sphere enumerators*. European Journal of Combinatorics, 28(1):273–302, 2007.
- [10] H.K. Kim and D.Y. Oh. *A classification of posets-admitting the MacWilliams identity*. IEEE Transactions on Information Theory, 51(4):1424–1431, 2005.
- [11] R.A. Machado, J.A. Pinheiro, and M. Firer. *Characterization of metrics induced by hierarchical posets*. IEEE Transactions on Information Theory, 63(6):3630–3640, June 2017.
- [12] F.J. MacWilliams. *A theorem on the distribution of weights in a systematic code*. Bell System Technical Journal, The, 42(1):79–94, Jan 1963.
- [13] F. J. MacWilliams and N. J. A. Sloane. *The theory of error-correcting codes*. North-Holland Mathematical Library, 1977.
- [14] H. Niederreiter. *A combinatorial problem for vector spaces over finite fields*. Discrete Mathematics 96 (1991) 221-228.
- [15] R. G. L. D’Oliveira and M. Firer. *The packing radius of a code and partitioning problems: the case for poset metrics on finite vector spaces*. Discrete Mathematics 338 (2015) 2143-2167.
- [16] L. Panek, M. Firer, H.K. Kim, and J.Y. Hyun. *Groups of linear isometries on poset structures*. Discrete Mathematics, 308(18):4116–4123, 2008.

- [17] M.Y. Rosenbloom and M.A. Tsfasman. *Codes for the m -metric*. Problems of Information Transmission, 33:45–52, 1997.
- [18] E.C. Shannon. *A mathematical theory of communication*. The Bell System Technical Journal, page 379–423.
- [19] M. Schwartz, M. Firer, L. Panek. *The generalized covering radius of codes*. To appear. 2019.
- [20] V.K. Wei. *Generalized Hamming weights for linear codes*. Information Theory, IEEE Transactions on, 37(5):1412–1418, Sep 1991.